

**ИНВЕСТИЦИОН ШАРТНОМАЛАР ҲАР ДОИМ ФОЙДАЛИ(МИ?).
ТАНГАНИНГ ИККИНЧИ ТОМОНИ**

*Термиз шаҳридаги Президент мактаби ўқув
ишлари бўйича директор ўринбосари
Безамов Мухриддин Камолiddин ўғли*

Аннотация: Халқаро савдо ва инвестиция шартномалари одатда томонларнинг стратегик узоқ муддатли режаларига эришиш учун хизмат қилсада, танганинг бошқа томони сифатида улар қашшоқлик, тенгсизлик ва атроф-муҳитнинг ифлосланиши каби глобал соғлиқ учун салбий оқибатларга олиб келиши ҳам мумкин. Ушбу мақолада саломатлик ва умумий фаровонлик мақсадларига эришиш учун инвестиция муносабатларини тартибга солиш контекстида халқаро ҳуқуқнинг келажакдаги ривожланиш тамойиллари ва стратегиялари таклиф этилади.

Калит сўзлар: ТИА, ЖСТ, ЖССТ, ФТА, интеллектуал мулк ҳуқуқи, аҳоли саломатлиги, юқумли ва юқумли бўлмаган касалликлар, халқаро ҳуқуқ.

Маълумки, халқаро савдо ва сармоявий битимлар мамлакат фаровонлигига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин, бироқ айти пайтда унинг нотўғри имплементацияси қашшоқлик, тенгсизлик ва атроф-муҳитнинг ифлосланиши каби глобал ривожланишга таъсир қилувчи салбий оқибатларга олиб келишини ҳам унутмаслик зарур. Ушбу мақолада халқаро ҳуқуқнинг кенг қамровли истиқболли тамойиллари ва стратегияларини ишлаб чиқиш орқали мамлакатларнинг умумий фаровонлиги ва барқарорлигини ошириш бўйича таклифлар келтирилган.

Халқаро савдо ҳуқуқи товарлар ва хизматларни сотишни тартибга солади, инвестиция ҳуқуқи асосан активларни (капитални) қамраб олади ва интеллектуал мулк ҳуқуқи, интеллектуал мулк турлари ва уларнинг муаллифлик ҳимояси ҳамда муддатлари ҳақидаги қоидаларни ўз ичига олади.

Бу соҳаларда бир қанча савдо ва инвестиция шартномалари (*International trade and investment agreements - TIAs*), жумладан, Жаҳон Савдо Ташкилоти (ЖСТ) томонидан бошқариладиган кўп томонлама шартномалар ва ЖСТдан ташқари бошқа икки томонлама ва минтақавий келишувлар (*Free Trade Agreements - эркин савдо битимлари*) мавжуд.

Савдо ва инвестиция шартномаларининг қатор ижобий ва салбий оқибатлари мавжуд. Масалан, молиявий инвестициялар қашшоқлик ва тенгсизлик каби аҳоли саломатлигининг юқори даражадаги детерминантларига чуқур таъсир кўрсатади. Шунингдек, мамлакатлар ўртасидаги ва мамлакат ичидаги тенгсизликни кучайтириши мумкин, масалан, бадавлатлар янада бойиши, камбағал қатламнинг янада қашшоқлашиши. Аниқроқ айтганда, турли хил инвестиция шартномаларининг вужудга келишида унинг давлат бюджетига, давлат бошқарувиغا, оммавий фаровонлик йўлидаги мақсадлар, давлатнинг ривожланиш стратегиясига ҳамда юқумли ва юқумли бўлмаган касалликларга нисбатан турли даражада таъсир кўрсатади.

Давлат бюджети. Халқаро инвестиция шартномалари божлар ва савдо тарифларини пасайтириш натижасида давлат бюджетига, айниқса ривожланаётган мамлакатларга таъсир қилиши мумкин.¹

Бошқарув сиёсати. Халқаро инвестиция шартномалари муайян тийилиш усуллари орқали давлатнинг белгиланган сиёсий режаларини амалга оширишга таъсир қилиши мумкин. Яъни, бунда давлатнинг сиёсий танловлари чекланади ва носоғлом сиёсатга олиб келадиган контекстлар вужудга келади.²

Оммавий фаровонлик йўлидаги мақсадлар. Халқаро шартномалар баъзи ҳолларда ижтимоий, соғлиқни сақлаш, инсон ҳуқуқлари ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш каби умумий фаровонлик стратегияларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Умуман олганда, савдо ва инвестицияларни либераллаштириш маълум даражада иқтисодий ва ижтимоий сиёсат, бандлик

¹ Labonte R, Mohindra KS, Lencucha R. Framing international trade and chronic disease. *Glob Health*. 2011;7:21. <https://doi.org/10.1186/1744-8603-7-21>.

² Schram A, Ruckert A, VanDuzer JA, et al. A conceptual framework for investigating the impacts of international trade and investment agreements on noncommunicable disease risk factors. *Health Policy Plan*. 2018;33(1):123–36. <https://doi.org/10.1093/heapol/czx133>.

ва меҳнат шароитлари,³ халқаро ва ички меҳнат бозорлари, иш ўринлари яратиш, иш ҳақи ва меҳнат стандартларига таъсир қилиши мумкин. Шу билан бирга, ерга эгалик қилиш,⁴ қишлоқ хўжалиги,⁵ маданий анъаналар, хусусийлаштириш, соғлиқни сақлаш, давлат харидлари,⁶ аёллар ва маҳаллий халқларнинг ҳуқуқлари⁷ каби соҳаларни ҳам четлаб ўтмайди.

Ривожланаётган мамлакатлар. ТИА келишувлари одатда ушбу мамлакатларга чуқурроқ таъсир кўрсатади. Даромад ва бойликни глобал тақсимлашдаги тенгсизликлар жуда кўп сабабларга эга бўлсада, улар “*жуда жиддий хатоларни ўз ичига олган тарихий жараён*”дан келиб чиқади.⁸ Бунда шуни англашимиз мумкинки, глобал институционал тузилмаларнинг тобора зич ва таъсирли тармоғи шу каби тенденцияларни яралишига олиб келиши мумкин.

Касаллик детерминантлари. Халқаро инвестиция шартномаларининг яна бир нозик томони шундаки, иқтисодий ўсиш императивлари ва аҳоли саломатлиги ўртасидаги асосий кескинликлар юқумли ва юқумли бўлмаган касалликлар (*NCDs - communicable and noncommunicable diseases*) детерминантлари учун бевосита оқибатларга олиб келади. ТИА келишувлари маҳсулотлар ва одамларнинг глобал тарқалиши (ҳаракати) орқали юқумли касалликларни осонлаштиради.⁹ Мисол қилиб айтрадиган бўлсак, антибиотикларга чидамлилиқ билан боғлиқ муаммолар қисман савдога асосланган,¹⁰ яъни интеллектуал мулк қонунчилиги терапевтик дори

³ Friel S, Hattersley L, Townsend R. Trade policy and public health. *Annu Rev Public Health*. 2015;36:325–44.

⁴ Thrasher R, Bevilacqua D, Capaldo J. Trade Agreements and the Land: Investment agreements and their potential impacts on land governance global development and environment: background paper no. 15-01. Metford ma: Tufts University: global development and environment institute, 2015. Accessed March 2, 2022. <http://ase.tufts.edu/gdae/pubs/wp/TradeAgreementsLand.pdf>

⁵ Cotula L, Vermeulen S, Leonard R, et al. Land grab or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa. London & Rome: Food and Agriculture Organization, 2009. Accessed March 4, 2022. <http://www.fao.org/docrep/011/ak241e/ak241e00.htm>

⁶ Shaffer ER, Waitzkin H, Brenner J, et al. Global trade and public health. *Am J Public Health*. 2005;95(1):23–34.

⁷ Special Rapporteur of the Human Rights Council. United Nations a/70/301 general assembly. Geneva: UN human rights council 2015. Accessed March 22, 2022. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F70%2F301&Submit=Search&Lang=E

⁸ Pogge T. The Health Impact Fund: how to make new medicines accessible to all. In: Benatar R, Solomon; Brock, Gillian, ed. *Global health and global health ethics*: Cambridge University Press, 2011:241–250.

⁹ Lee K. Have microbes, will travel. *Lancet*. 2007;369(9568):1159–60.

¹⁰ World Health Organization. Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. Geneva: World Health Organization, 2015. Accessed March 12, 2022. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/193736/1/9789241509763_eng.pdf

воситаларининг арзонлиги ва мавжудлигига таъсир қилади.¹¹ Касаллик хавфи омилларини бартараф этишга қаратилган саъй-ҳаракатлар халқаро савдо шартномалари бўйича либераллаштирилган савдо режими туфайли тўсқинлик қилиши мумкин. ТИА'лар орқали истеъмолчилар учун арзон нархлар ва рақобатнинг кучайиши муқаррар равишда истеъмолнинг кўпайиши туфайли зарарли маҳсулотлар оқимига олиб келади. Умуман олганда, ТИАлар маълум касалликларнинг ривожланишига таъсир қилади, чунки улар истеъмолчиларга озиқ-овқат, тамаки ва алкоголь каби маҳсулотларда “либерал танлов” муҳитини тақдим этади.

Глобал бошқарув ва жараёнлар. Халқаро инвестиция шартномалари доирасида соғлиқни сақлаш муаммоларини ҳал қилиш бўйича ҳамкорликдаги саъй-ҳаракатлар глобал бошқарув учун самарали тузилмалар ва жараёнларни ишлаб чиқишни талаб қилади. Амалдаги тартибларга ўзгартиришлар киритилиши лозим, чунки кўплаб йирик глобал ташкилотлар молиявий кўрсаткичлар ва иқтисодий ўсишни биринчи ўринга қўйишади, шу билан бирга соғлиқни сақлаш ва унинг детерминантларини ҳал қилиш бўйича ҳаракатлар эса унчалик тўғри мувофиқлаштирилмаган. Жаҳон Савдо Ташкилоти ва Жаҳон Банки каби ташкилотлар сўнгги 50 йил ичида Бирлашган Миллатлар Ташкилотига қараганда глобал бошқарувнинг кучли элементлари сифатида пайдо бўлганини кўриш мумкин. Бундай бошқарув сезиларли жиҳатлар ва даражаларга эга бўлиб, тобора мураккаблашиб бормоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) фармацевтикадан фойдаланиш бўйича халқаро ҳуқуққа сезиларли таъсир кўрсатган бўлсада, у халқаро инвестиция шартномаларини шакллантириш ёки амалга оширишда катта рол ўйнамади. ЖСТ қоидаларида аниқ кўрсатилганидек, ЖССТ ЖСТнинг низоларни ҳал қилиш тартиб-қоидаларига ўз тақлифларини киритиши мумкин, аммо уни ўзгартириш ҳуқуқига эга эмас.¹² Ушбу қоидаларда айтилишича, ЖСТ

¹¹ Gostin L. Global Health Law. Cambridge Mass: Harvard University Press; 2014.

¹² World Trade Organization. Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes: annex 2 of the WTO agreement. Geneva: World Trade Organization; 2017. Accessed March 11, 2022. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm

низоларни ҳал қилиш билан боғлиқ ҳар қандай манбадан маълумот олиши ёки экспертлар кўриб чиқиш панелларини ташкил қилиши мумкин.

Халқаро инвестициявий шартномаларни ишлаб чиқиш жараёнлари тамойиллари. Адолатли ва барқарор шартнома жараёнлари ташкил этишда эътибор қаратилиши керак бўлган муҳим асослар қуйидагилардан иборат:

- Қашшоқлик даражаси юқори мамлакатлар ва аҳоли гуруҳларига алоҳида эътибор берилган ҳолда, ТИА (*International trade and investment agreements*) сиёсатини ишлаб чиқишда мамлакатларнинг ва ушбу мамлакатлардаги фуқароларнинг самарали иштирокини қўллаб-қувватлаш;
- Кўп томонламаликни қўллаб-қувватлаш. Яъни, минтақавий шартномаларгагина эмас, балки қонунга асосланган тамойилларга, очиқлик ва универсаллик меъёрларига содиқликни ўз ичига олган ёндашув, глобал бошқарув тузилмалари, жараёнлари ва институтларига таяниш;
- ТИА'ни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш учун шаффоф, адолатли, очиқ ва маслаҳат жараёнларини ташкил этиш;
- Шартномани ишлаб чиқиш жараёнида ТИАда кўриб чиқиш бандларини таъминлаш ва улардан самарали фойдаланиш зарурлигини тан олиш.

Бундан ташқари, халқаро ҳамжамият томонидан халқаро ҳуқуқ орқали халқаро корпорациялар устидан самарали назорат олиб борилиши ҳам келишувларнинг ижобий бажарилишида муҳим аҳамият касб этади. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, халқаро инвестиция шартномаларини ишлаб чиқиш ва ратификация қилишда аҳолининг фикр-мулоҳазаларини ҳисобга олиш, аҳоли саломатлигига жиддий эътибор қаратиш энг муҳим жараён ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Labonte R, Mohindra KS, Lencucha R. Framing international trade and chronic disease. *Glob Health*. 2011;7:21. <https://doi.org/10.1186/1744-8603-7-21>.
2. Schram A, Ruckert A, VanDuzer JA, et al. A conceptual framework for investigating the impacts of international trade and investment agreements on noncommunicable disease risk factors. *Health Policy Plan*. 2018;33(1):123–36. <https://doi.org/10.1093/heapol/czx133>.
3. Friel S, Hattersley L, Townsend R. Trade policy and public health. *Annu Rev Public Health*. 2015;36:325–44.
4. Thrasher R, Bevilacqua D, Capaldo J. Trade Agreements and the Land: Investment agreements and their potential impacts on land governance global development and environment: background paper no. 15-01. Metford ma: Tufts University: global development and environment institute, 2015. Accessed March 2, 2022. <http://ase.tufts.edu/gdae/pubs/wp/TradeAgreementsLand.pdf>
5. Cotula L, Vermeulen S, Leonard R, et al. Land grab or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa. London & Rome: Food and Agriculture Organization, 2009. Accessed March 4, 2022. <http://www.fao.org/docrep/011/ak241e/ak241e00.htm>
6. Shaffer ER, Waitzkin H, Brenner J, et al. Global trade and public health. *Am J Public Health*. 2005;95(1):23–34.
7. Special Rapporteur of the Human Rights Council. United Nations a/70/301 general assembly. Geneva: UN human rights council 2015. Accessed March 22, 2022. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F70%2F301&Submit=Search&Lang=E
8. Pogge T. The Health Impact Fund: how to make new medicines accessible to all. In: Benatar R, Solomon; Brock, Gillian, ed. *Global health and global health ethics*: Cambridge University Press, 2011:241–250.
9. Lee K. Have microbes, will travel. *Lancet*. 2007;369(9568):1159–60.
10. World Health Organization. Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. Geneva: World Health Organization, 2015. Accessed March 12, 2022. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/193736/1/9789241509763_eng.pdf
11. Gostin L. *Global Health Law*. Cambridge Mass: Harvard University Press; 2014.
12. World Trade Organization. Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes: annex 2 of the WTO agreement. Geneva: World Trade Organization; 2017. Accessed March 11, 2022. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm